

YOSHLAR HUQUQLARI: BUGUN VA KELAJAK UCHUN MAS'ULIYAT

*O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Ixtisoslashtirilgan o'quv markazi Jamoat xavsizligini ta'minlash va huquqiy tayyorgarlik sikli o'qituvchisi, qurolli kuchlari xizmatchisi
Avazov Baxtiyar Djabbarovich.*

Annotatsiya: Ushbu maqolada yoshlar huquqlari, xalqaro doira va milliy davlatchilik asoslaridagi talqini, jamoatchilik tartiboti va uning yoshlar huquqlari himoyasi haqida ma'lumotlar berilgan.

Аннотация: В статье представлена информация о правах молодежи, их интерпретации в международных рамках и основах национальной государственности, общественном порядке и его защите прав молодежи.

Abstract: This article provides information about youth rights, their interpretation in the international framework and the foundations of national statehood, public order and its protection of youth rights.

Tayanch so'z iboralar: jamoatchilik tartiboti, huquq, yoshlar, kontratsepsiya, reproduktiv, institut.

Ключевые слова: общественный порядок, закон, молодежь, контрацепция, репродуктивный, институт.

Key words: public order, law, youth, contraception, reproductive, institution.

*Yoshlar – O'zbekistonning eng katta boyligi, bebaho hazinasi.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.Mirziyoyev.*

Yoshlar – bugungi kun, davr, makon va zamonning diqqat markazidagi demografik guruh hisoblanadi. Bugungi globallashuv davrida yoshlar jamiyatning eng faol, salohiyatli va istiqbolli qatlamini tashkil etadi. Har qanday davlatning ertangi kuni, taraqqiyot darajasi va siyosiy barqarorligi yosh avlodning huquqiy ongi, bilim darajasi va ijtimoiy faolligiga bevosita bog'liq. Shu bois, yoshlarning huquqlari nafaqat bugun, balki kelajak uchun ham mas'uliyatli yondashuvni talab etadi. Yoshlar huquqlari ta'lim, mehnat, so'z, fikr erkinligi, madaniyat va sportda ishtirok etish, siyosiy ishtirok kabilarga ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar ham ta'sir qiladi. Yoshlar yosh davri tufayli kamsitish va huquqlariga to'siqlar ular imkoniyatlarini cheklaydi. Demak, yuqoridagi mulohazalardan kelib chiqib ayta olamizki, yoshlar huquqlari yoshlarning o'zlarini asosiy huquq va erkinliklaridan to'liq foydalana olishlarini bildiradi. Ushbu huquqlarni ilgari surish ular duch keladigan muayyan qiyinchiliklar va to'siqlarni hal qilishga yordam beradi.

Xo'sh, yoshlar qanday qiyinchiliklar va kamsitish shakllariga duch kelishmoqda? Bu borada Inson huquqlari kengashining 35/14 rezolyutsiyasiga muvofiq, kamsitish va yoshlar fuqarolik, siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy huquqlarga ega bo'lishda duch keladigan ba'zi muammolarga misollar:

Ishtirok etish. Siyosiy institutlarda yoshlar juda kam vakil, 30 yoshgacha bo'lgan shaxslar butun dunyo bo'ylab parlament a'zolarining atigi 2 foizini tashkil qiladi. Bundan tashqari, parlamentlar, ayniqsa, yuqori lavozimlarga saylanish yoshi har doim ham eng kam ovoz berish yoshiga mos kelmaydi.

Maktabdan ishga o'tish. Dunyo miqyosida yoshlar kattalarga qaraganda 3 baravar ko'proq ishsiz qolishadi. Yoshlar ishga joylashsa, ular ko'pincha noqulay mehnat sharoitlariga duch kelishadi (masalan, minimal ish soatlarisiz shartnomalar) va shuning uchun sifatli ish va ijtimoiy himoyadan foydalanish imkoniyati yo'q. Bundan tashqari, qashshoqlikda yashayotgan mehnatga layoqatli aholi orasida yoshlar haddan tashqari ko'p, dunyo miqyosida 145 million mehnatkash yoshlar qashshoqlikda

yashaydi. Ba'zi hollarda yoshlarning qashshoqligi eng kam ish haqidan past ish haqi tufayli yuzaga keladi, bu esa “teng qiymatdagi ish uchun teng haq to'lash” tamoyilini buzadi.

Sog'liqni saqlash xizmatidan foydalanish, shu jumladan, jinsiy va reproduktiv salomatlik xizmatidan foydalanish huquqi. Ba'zi mamlakatlar yoshlarning kontratsepsiya(homiladorlikning oldini olish usullari, vositalari tizimi) va tug'ilishni nazorat qilish xizmatlari kabi jinsiy va reproduktiv salomatlik xizmatidan foydalanishlari uchun ota-onalarning roziligini talab qiladi. Jinsiy va reproduktiv salomatlik haqida ma'lumotga ega bo'lmagan holda, yoshlar istalmagan homiladorlikning oldini olish va jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklardan himoya qilish choralarini ko'ra olmaydi, bu borada statistik ma'lumotlar shuni taqazo etadiki, 15-19 yoshdagi o'smir qizlar va yosh ayollar barcha tug'ilishlari bo'yicha 11% ni tashkil qiladi.

Yoshlarning zaif vaziyatlari jumladan muhojirlar, boshpana izlovchilar va qochqinlar, qonun bilan ziddiyatli yoshlar va nogironligi bor yoshlar hayotiy vaziyat tufayli qo'shimcha qiyinchiliklarga duch kelishadi. Bu borada yosh ko'pincha boshqa sabablarga ko'ra kamsitishni kuchaytiradigan xususiyatdir va shu bilan ko'plab yoshlar uchun teng imkoniyatlar va asosiy tenglikdan mosuvo bo'lib qolishadi.

Xo'sh, a'zo davlatlar nima qilishi mumkin?

Inson huquqlari bo'yicha kengashiga xalqaro miqyosda yoshlar huquqlarini eng samarali targ'ib qiluvchi chora-tadbirlarni, jumladan, quyidagi variantlarni ko'rib chiqishni tavsiya qildi¹:

- Mavjud mexanizmlar, siyosat va dasturlar orqali yoshlar huquqlarini umumlantirish;
- Kengash huzurida maxsus tartib vakolatini belgilash;
- Xalqaro shartnoma tuzish imkoniyatini hisobga olgan holda;
- Kengashning doimiy tarkibiy qismi sifatida har yili yoshlar forumini o'tkazish kabi Inson huquqlari bo'yicha kengash faoliyatida yoshlarning doimiy, tizimli ishtirokini ta'minlash mexanizmini yaratish.

A'zo davlatlar, shuningdek, yoshlar huquqlariga ta'sir ko'rsatadigan siyosat, dasturlar va strategiyalarni ishlab chiqish, amalga oshirish, monitoring qilish va baholashga, shuningdek, qarorlar qabul qilish jarayonlariga yoshlar tashkilotlari va yoshlar boshchiligidagi tuzilmalarni jalb qilgan holda, yoshlar huquqlarini himoya qilish va amalga oshirishni ta'minlash uchun milliy darajada choralar ko'rishi mumkin. Bunday chora-tadbirlarga misollar:

Ishtirok etish. Eng kam ovoz berish yoshi saylanish uchun eng kam yoshga mos kelishini ta'minlash uchun qonunlarni qabul qilish yoki amaldagi qonunlarga o'zgartirishlar kiritish. Kengroq ma'noda, davlatlar fikr va so'z erkinligi huquqi, jumladan, axborot olish huquqi hamda tinch yig'ilishlar va uyushmalar erkinligi huquqlari to'liq hurmat qilinadigan yoshlarning mazmunli ishtiroki uchun qulay va xavfsiz muhitni kafolatlashi kerak.

Ishtirok etishni kuchaytirish bo'yicha batafsil tavsiyalar. Davlatlar uchun davlat ishlarida ishtirok etish huquqini samarali amalga oshirish bo'yicha yo'riqnomada va BMTning Inson huquqlari, demokratiya va qonun ustuvorligi forumining birinchi sessiyasi hisobotida, bunda davlat qarorlarini qabul qilish jarayonlarida yoshlarning roliga e'tibor qaratilgan. Yoshlarning jamiyat hayotidagi ishtirokini oshirish.

Bandlik va ijtimoiy himoya. Bandlik shaklidan qat'iy nazar, barcha ishchilar uchun ijtimoiy himoyadan foydalanish imkoniyatini ta'minlash va agar bu tegishli bo'lsa, yoshlar uchun eng kam ish haqini bekor qilish.

Sog'liqni saqlash xizmatidan foydalanish. Dalillarga asoslangan va yoshga mos keladigan keng qamrovli jinsiy ta'limni barcha darajadagi o'quv dasturlariga kiritish va ota-onalarning rozilgisiz jinsiy va reproduktiv salomatlik xizmatlaridan foydalanishni ta'minlash.

¹ 2018 yildagi Yoshlar va inson huquqlari bo'yicha hisoboti (A/HRC/39/33) OHCHR BMT.

Yuqoridagi chora-tadbirlarga qo'shimcha ravishda, a'zo davlatlarga hayotning barcha sohalarida yoshga qarab kamsitishni taqiqlovchi qonunchilikni joriy etish va kamsitish holatlari haqida xabar berish va huquqni himoya qilish uchun oddiy, qulay mexanizmlarni taqdim etish taklif etiladi.

“Davlat yoshlarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ekologik huquqlari himoya qilinishini ta'minlaydi, ularning jamiyat va davlat hayotida faol ishtirok etishini rag'batlantiradi.

Davlat yoshlarning intellektual, ijodiy, jismoniy va axloqiy jihatdan shakllanishi hamda rivojlanishi uchun, ularning ta'lim olishga, sog'lig'ini saqlashga, uy-joyga, ishga joylashishga, bandlik va dam olishga bo'lgan huquqlarini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratadi². Milliy qonunchiligimizda konstitutsiyaviy o'zgarishlarning muhim jihati ayni yoshlarga qaratilgan konstitutsion huquqlar joriy etilgani, alohida moddaning amaliyotga tatbiq etilishidir. Bugun O'zbekistonda chekka hududlarda yashovchi yoshlar, nogironligi bor yoshlar, institutsional muassasalar bitiruvchilari, ishsiz yoshlar kabi ehtiyojmand yoshlar guruhlariga ijtimoiy yordam va xizmatlarning bazasi yaratilgan, “Yoshlar daftari” va “Mehr daftari”ning amaliyotga tatbiq qilinishi, jumladan, “Mehr daftari” bo'yicha Jamoatchilik tartibini saqlovchi va qo'riqlovchi Milliy Gvardiya kabi harbiy institutning integratsiya qilinganligi ham yoshlar huquqlarining himoya qilinishini ta'minlaydi desak mubolag'a bo'lmaydi. Jamoatchilik tartiboti nazoratini amalga oshiruvchi Milliy Gvardiya tizimining asosiy vazifalaridan qilib yoshlar huquqlari himoyasi hamdir. Bu borada ta'lim tashkilotlari(maktab ta'limi, kollej, ixtisoslashtirilgan maktablar, litsey, oliy ta'lim) bilan hamkorlik alohida ahamiyatlidir. Bugun mehnat bozori haqiqiy mutaxassis va o'z ishini sevadigan insonlar, yoshlarni yoqlaydi. Shunday ekan, bunda tartib-intizom, keng dunyoqarash, vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishda va yoshlar huquqlarni himoyasida Jamoatchilik institutlarining o'rni beqiyosligini ta'kidlamog'imiz lozim bo'ladi albatta. Zero, yoshlar huquqlarini himoyalashda yuksak mas'uliyat va nazorat doimo davr talabi va masalasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi - Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son.
2. O'zbekiston Respublikasining qonuni - O'zbekiston Respublikasi Milliy Gvardiyasi to'g'risida - Toshkent sh., 2020-yil 18-noyabr, O'RQ-647-son.
3. Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida - O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 14.09.2016 yildagi O'RQ-406-son.
4. O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida - O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 18.01.2021 yildagi 23-son.

Internet manbalari:

1. www.lex.uz
2. www.stat.uz
3. www.google.com;
4. www.ziyonet.uz
5. www.nuu.uz
6. <https://darakchi.uz/index.php/oz/168512>

² O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi - Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son. 79-modda.